

УРОВЕНЬ ЛАКТАТА В КРОВИ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР У ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ СЕПСИС И СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК.

Разикова Шахноза Камиловна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7233049>

В настоящее время одной из проблем неотложных состояний в педиатрии является сепсис. Сепсис — это опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Если сепсис не распознать на ранней стадии не обеспечить своевременное лечение, он может вызвать септический шок, полиорганную недостаточность и смерть. Сепсис может быть вызван любым типом инфекционного патогена. Устойчивость к противомикробным препаратам является ведущим фактором, вызывающим отсутствие клинического ответа на лечение и быстрое развитие сепсиса и септического шока. Среди пациентов с сепсисом, вызванным лекарственно-устойчивыми патогенами, наблюдается повышенный риск больничной летальности.

Цель исследования- проанализировать значение прокальцитонина (ПКТ), и лактата в прогнозировании смертности, септического шока и стратификации у детей с подозрением на сепсис.

Материалы и методы-объектом исследования явились 44 детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет.наблюдаемых за период 2021-2022 годов в отделении ОРИТ и в педиатрических отделениях. Пациенты были разделены по диагнозу- на синдром системной воспалительной реакции(27% -11детей), сепсис(60%-28 детей), тяжелый сепсис и септический шок(13%-7 детей). Уровни ПКТ, СРБ и лактата в плазме измеряли при поступлении в педиатрическое отделение интенсивной терапии.. Результаты. Концентрация ПКТ (нг/мл) значительно увеличивалась в зависимости от тяжести сепсиса: 0,36 (0-1,2) для синдрома системной воспалительной реакции; 1,96 (0,4-3,5) для сепсиса; 7,5 (3,9-11,1) при тяжелом сепсисе; и 58,9 (35,1-82,7) для септического шока ($P < 0,001$). По сравнению с СРБ и лактатом площадь под ROC-кривой показала хорошую дискриминационную способность ПКТ для прогнозирования септического шока и смертности, 0,91 (95% ДИ: 0,83–0,97) и 0,80 (95% ДИ: 0,69–0,88) соответственно.

Выводы. В отличие от СРБ и лактата, определение ПКТ при поступлении в педиатрическое отделение интенсивной терапии является хорошим

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

прогностическим фактором смертности и септического шока и позволяет стратифицировать пациентов в зависимости от тяжести сепсиса.

